

Farfiyeva Komola Atxamdjanovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

psixologiya fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘spirinlarning ilmiy va ijodiy tafakkuriga ta'sir etuvchi vositalardan ijtimoiy tarmoqlar va ularning afzalliklari, virtual olamda shaxning axborot ijtimoiylashuvlari haqida fikr yuritilgan.

Абстрактный: В данной статье рассматриваются социальные сети и их преимущества как средства воздействия на научное и творческое мышление у юношей, а также на социализацию информации в виртуальном мире.

Abstract: This article examines social networks and their advantages as a means of influencing the scientific and creative thinking of adolescents, as well as the socialization of information in the virtual world.

Tayanch so‘zlar: axborot makoni, axborot manbalari, axborotning ijtimoiylashuvi, axborot afzalliklari, ijtimoiy tarmoqlar, shaxsiy va ijtimoiy mansublik, o‘spirinlar, ilmiy tafakkur.

Ключевые слова: информационное пространство, источники информации, информационная социализация, информационные предпочтения, социальные сети, личностная и социальная принадлежность, подростки, научное мышление.

Keywords: information space, information sources, information socialization, information preferences, social networks, personal and social belonging, adolescents, scientific thinking.

Jamiyat rivojlanishining zamonaviy davri axborotlashtirish jarayoni bilan ajralib turadi. Jahonda kechayotgan globallashuv va integrasiya, mamlakatimizda olib borilayotgan siyosiy modernizatsiya jarayonlarida axborotning ahamiyati, xususan, axborot erkinligi va ochiqligi masalasi shaxs, jamiyat va davlat hayotida tobora muhim ahamiyat kasb etib, zamonaviy axborot tizimining shakllanganligi har qanday mamlakatning salohiyati va taraqqiyotini belgilovchi omil bo‘lib sanalmoqda. Bugungi axborot davrida har qanday jamiyatda axborot hamisha mamlakat taraqqiyotining ko‘zgusi, kishilarning tafakkuri va siyosiy saviyasining shakllanishida asosiy vosita bo‘lib kelmoqda.

O‘spirinlarning ilmiy va ijodiy tafakkuridagi o‘ziga xosliklarini o‘rganishning psixologik va ijtimoiy ahamiyatini o‘rganish davomida, mazkur muammoning etarli darajada ishlab

chiqilmaganligi ko‘rishimiz mumkin. Bugungi kunda o‘spirinlar ijodiy va ilmiy tafakkuridagi o‘ziga xosliklarni o‘rganish hamda ularning mavjud hayot faoliyatiga qo‘shilganligini tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘spirinlar ilmiy va ijodiy tafakkurlariga qaysi omillar ko‘proq samarali ta'sir etayotganini ilmiy tahlil qilish zamon talabidir.

Har kuni turli yoshdagi millionlab kishilar tanishadi, uchrashuv haqida kelishadi, zaruriy axborotni izlashadi va hatto ijtimoiy tarmoqlarda pul topishadi. Yoshlar ijtimoiy tarmoqlarni o‘zlarining jismoniy voqeligiga xos bo‘lgan ijtimoiy faolligining turli ko‘rinishlarini axborot makonda teng olib borish uchun maydon sifatida ko‘radilar. Virtual makondagi ijtimoiy faollikning amalga oshirilishi foydalanuvchilarning kiberijtimoiylashuviga, ularning hayot ko‘rsatmalari o‘zgarishiga, voqelikni qadriyatli-mazmunli idrok etishiga yangicha qiziqishlar hamda hayotiy ustuvorliklar paydo bo‘lishiga olib keladi.

Talabalar va kollej o‘quvchilari axborotga va uning manbalariga murojaat qilishning amaliyot-texnik tomonlarini, axborotni izlash, unga ishlov berish hamda uzatish vositalarini ancha mukammaal o‘zlashtirgan. Barcha talabalar va kollej o‘quvchilari, yuqori sinf qo‘uvchilari internetdan foydalanadi. Internetga kirish uchun talabalar, kollej, lisey va maktab o‘quvchilari kompyuterdan ko‘ra ko‘proq mobil qurilmalardan foydalanadilar.

Mobil qurilmalardan foydalanishdagi o‘z ko‘nikmalarini baholagan holda, talaba va o‘quvchilar telefondan kompyuterdan, diktofondan yaxshi foydalanishini ta’kidlagan. Mazmunining o‘zgaruvchanligi, mavhumligi va ko‘pligi bilan ajralib turgan o‘tish sharoitidagi olamdagi raqamli jamiyatning axborotli ijtimoiylashuvi muammosi psixologiya fanidagi markaziy muammolardan biriga aylanganini ko‘rishimiz mumkin. Axborotli ijtimoiylashuv shaxs tomonidan axborotning turli ko‘rinishlarida idrok etish va qayta ishlov berish, ijtimoiy-shaxsiy va xususiy-shaxsiy xususiyatlarni hisobga olgan holda axborot hamda axborot zahiralari bilan ishlash usullarini o‘zlashtirish sifatidagi axborot bilan ishlash bo‘yicha insoniyat tomonidan jamlangan tajribani o‘zlashtirish va yaratish jarayoni hamda natijasi sifatida ko‘rib chiqilmoqda.

Axborot makoni insonni ijtimoiylashuvidagi umumiy ijtimoiy-madaniy makonning bir bo‘g‘ini sifatida yuzaga chiqadi. Mazkur bo‘g‘in axborot maydonini tashkil etuvchi aniq axborot manbalaridan shakllangandir.

Axborotning turli ko‘rinishlari va manbalari ijtimoiylashuv institutlarining har xil ko‘rinishlari sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin. Ijtimoiylashuv institutiga bog‘liq holda hamda o‘ziga xosliklariga mos tarzda kategoriyalash va o‘z-o‘zini kategoriyalashtirish jarayoni yuz beradi. Shuning asosida faqat boshdan kechirishgina yuz berib qolmasdan, manbada taqdim etilgan axborotga munosabat paydo bo‘libgina qolmasdan, balki guruhni tanlash, xatti-harakat usulini hamda umuman hayot tarzini tanlash yuz beradi. Axborotning eng ahamiyatli manbasini tanlanishiga qarab insonning qiziqishlari va mansublik guruhi to‘g‘risida xukm chiqarish va aksincha o‘z-o‘zini kategoriyalash yoki guruhga mansublik asosida axborotli ijtimoiylashuv yo‘nalishi borasida faraz qilish mumkin.

Psixologik tadqiqotlar tahlili afzal ko‘rinadigan axborot manbalarini tanlash hamda ularning yoshlarning ijtimoiylashuvi hamda mansubligi yuzaga kelishiga ta'sirini o‘rganish muammosini ishlab chiqish zarurligini ko‘rsatmoqda. T.D.Marsinkovskaya axborot afzalliklarini tahlil qilishining besh asosiy sohasini: axborotni olish manbalari, muloqot vositalari, axborot manbalaridan foydalanishning vaqt mezonlari, axborotga nisbatan ishonch va tanlovni ajratib ko‘rsatadi hamda

axborot manbalarini axborotning ta'siri va ishonchliligi darajasi, axborotni taqdim etish shakli, muayyan axborot guruhlariga mansublik, axborotning mazmuni, axborotning maqsadli yo'naltirilganligi singari mezonlar bo'yicha farqlashni taklif etadi.

Hayotiy muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish, o'zining shaxsiy va kasbiy rivojlanishida yuksak natijalarga erishish insonning voqelikni munosib tarzda anglay olishi hamda o'zining faollik darajasi, voqelikda to'g'ri yo'l topa olish salohiyati, barcha asosiy aloqalarni qayd eta olishi hamda tabiiy va ijtimoiy voqelikda yuz berayotgan o'zgarishlarni anglay olishiga bog'liqdir. Bunday salohiyatni rivojlanishi mahsuldor ishlaydigan aqlga tayanadi deb ta'kidladi A.A.Bodalev. Aqlning rivojlanishi hamda amal qilishining eng jiddiy tomoni maqsad shakllantirish va bashorat qilish jarayonlaridir. Ushbu jarayonlar ijtimoiy taraqqiyotning aynan o'tish davrlarida alohida ahamiyat kasb etadi. Shu asnoda insonning aniq hayot faoliyatida vujudga keladigan vazifalarni hal qilish jarayonlarini o'rganishga ko'proq urg'u bermoqda.

Bugungi yoshlarning aksariyati asosiy axborot manbai sifatida internet ni afzal kshrishadi. Lekin ularda axborot immuniteti shakllanmagan mish-mishlar dunyosi bo'lmish "Internet" orqali ma'naviyatga salbiy ta'sir vujudga kelishi mumkin. Nega ta'sir qiladi? Bugungi kunda yoshlarimiz - turli xil g'arb, koreys, turk seriallari ta'sirida, milliy qahramonlarimiz jasoratidan bexabar o'sayotganligi sababli ma'naviyatga qaytadan chuqur e'tibor qaratmas ekanmiz, ularning zehni o'tkir, dunyo bilimlarini egallagan bo'lishlariga qaramasdan, Vatan manfaati yo'lida xizmat qilishlariga, begona g'oyalarga berilmasligiga kafolat berib bo'lmaydi. Ular, eng avvalo Vatanga e'tiqodli, urf-odat va qadriyatimizga sadoqatli qilib tarbiyalansagina, istalgan buzg'unchi axborotlarga nisbatan o'z axborot immunitetlari shakllanadi. Inson tafakkuriga ta'sir qila oladigan axborot manbalari ko'payib ketgan bir davrda jamiyatning ma'naviy qiyofasini milliy qadriyat va o'zimizga xos bo'lgan madaniyatimiz asosida saqlab qolish har bir fuqaroning vazifasidir.

Zamonaviy olamda axborot makoni ko'p sonli va turli-tuman manbalardan axborot bilan to'ldirilmoqda. O'quvchi va talaba-yoshlar uchun olinayotgan ma'lumot darajadasidan qat'iy nazar Internet axborotning afzal manbaiga aylandi. Yoshlar Internetdan faol foydalanuvchilar bo'lib, ularning axborotli ijtimoiylashuvi Internet makonida kechmoqda. Ammo manbani hamda unga ishonch darajasidagi afzallik turli-axborot mazmunlarida mos tushmaydi. O'quv kasb vazifalarini xal qilishda yoshlar kitoblardan va pedagoglardan olingan axborotni afzal ko'rsa va ularga ishonsa, biroq o'quv mashg'ulotlariga tayyorlanishda Internetdagi izlash tizimlaridan foydalanilmoqda. O'quvchilar va talabalarning fikriga ko'ra eng muhim hayotiy muammolarni hal qilishda ularga otanalar eng katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda ular dolzarb masalalarga Internetdan, kino, musiqa, kitoblardan javob topmoqda.

Yoshlar ta'limni axborotlashtirishni ko'zda tutuvchi axborot kommunikasion texnologiyalari va vositalarini egallamoqda va ularning ko'pchiligi uchun elektron zahiradan foydalanishning amaliy tomoni qiyinchilik uyg'otmaydi. Bu o'quvchilar va talabalar tomonidan o'quv jarayoni hamda o'qituvchini idrok etishini o'zgartiradi. Ularni o'qituvchining nuqtai nazari axborot borasidagi uning talqini qiziqtiradi. Talabalarga rasmiy bilimlarni va ularni ahamiyatini etkazadigangina emas, balki A.G.Asmolov ta'kidlab o'tganidek, turli-tumanlik va mavhumlik olamida yashash uchun rag'batlantiradigan, ma'nolarni etkazadigan hamda imkoniyatlar ochib beradigan ustoz zarur.

Zamonaviy axborot kommunikasiya texnologiyalarini muayyan axborot guruhlari bilan taqqoslash hamda o'zini namoyon etishni yangi imkoniyatlari uchun axborot manbalari va mazmunini, uni uzatish shakllari va vositalarini tanlashni taqdim etgan holda bilimlarga keng yo'l ochmoqda. Axborot afzalliklarini individuallik va ijtimoiylik birligi, shaxs va axborot muhiti taqdim

etilgan tahlil birligi sifatida ko‘rib chiqish mumkin. Bu axborot afzalliklarini axborotli ijtimoiylashuvning eng muhim omili deb hisoblashga hamda shaxsni yaratish va ijtimoiy mansublikdagi ularning rolini o‘rganishga imkon beradi.

Yana bir masala mamlakatimiz yoshlarini ilmiy va ijodiy tafakkurini xar bir tizimda ijtimoiy-psixologik ta'sirini tadqiq qilish fundamental psixologik muammodir. Shuning uchun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub o‘zgarishlar jarayonini yoshlar tafakkurida qanday aks etayotganini ilmiy asosda kuzatib borish va ularni echish jarayonida to‘siq bo‘layotgan jiddiy muammolarning echimini ilmiy asosda yoritib berib, zarur chora tadbirlarni ishlab chiqish darkor.

Adabiyotlar ruyxati

1. Mirziyoev Sh.M. Jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uchun zamonaviy kadrlar kerak. // “Xalq so‘zi” gazetasi, 2018 yil 25 oktyabr.
2. Abulxanova-Slavskaya K.A. Deyatelnost i psixologiya lichnosti.- M., Nauka, 1980.- 333 s.
3. Bodalev A.A. Lichnost i obshenie. –M., Pedagogika, 1983. -265 s.
4. Golubeva N.A., Marsinkovskaya T.D. Informasionnaya socializasiya: psixologicheskiy podxod. Psixologicheskie issledovaniya, 2011, 6(20), 2. <http://psystudy.ru>
5. Grebennikova O.V., Parxomenko A.N. Sovremennaya molodej v informasionnom obshestve: predstavleniya ob informasii i informasionnie predpochtleniya. Psixologicheskie issledovaniya, 2013, 6(30), 8. <http://psystudy.ru>
6. Efimova G.V., Zyuban E.V. Vliyanie sosialnix setey n lichnost. Mir nauki. 2016. Tom 4, nomer 5, s. 10.
7. Karimova V.M., Akromova F. Psixologiya. –Toshkent, 2000. -171 b.
8. Tixomirov O.K. Psixologiya mishleniya. - M.: Akademiya, 2002.- 287 s.
9. Farfiyeva K.A. Ommaviy axborot vositalari ta'sirida talabalarda ijtimoiy tasavvurlar shakllanishining o‘ziga xosligi. Dissertasiya avtoreferati. Toshkent, 2005.
10. G‘oziev E.G‘. Tafakkur psixologiyasi. – T.:O‘qituvchi. 1990. – 183 b.